

A Mariana Scalzo

Diretora de Comunicação da Arcos Dourados - Divisão Brasil

A AIETORG – ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE ESTUDOS TRANSCULTURAIS E ORGANIZACIONAIS tem como objeto a investigação multidisciplinar e interdisciplinar de questões interculturais e transculturais da sociedade contemporânea, dando particular destaque aos fenômenos organizacionais em países de expressão portuguesa e espanhola. Integra pesquisadores de diferentes áreas disciplinares e de diferentes países em redes e projetos colaborativos, visando o desenvolvimento, a produção e a partilha de conhecimento.

Em maio de 2024, durante a realização do III SIETO (Simpósio Internacional de Estudos Transculturais e Organizacionais), tivemos a oportunidade de contar com a participação e apresentação do Fábio Sant'Anna. Neste contexto, em 2025, estamos a desenvolver um grupo de estudo, Bem-estar e Saúde Mental, com o objetivo estritamente acadêmico e intenção de sensibilizar e conscientizar a sociedade e as organizações sobre este tema nos locais de trabalho. Neste contexto, gostaríamos propor a participação do Fábio Sant'Anna para o desenvolvimento de um artigo acadêmico, em parceria com a Profa. Dra. Isabel Marques, que tem com o tema central Diversidade, Equidade e Inclusão Social (marca McDonald's).

Desde já, agradecemos toda atenção dispensada.

Cumprimentos,

Profa. Dra. Maria Luisa Mendes Teixeira

Presidente AIETORG

A handwritten signature in blue ink that reads "Mariana Scalzo".

---

Mariana Scalzo

Diretora de Comunicação – Arcos Dourados – Divisão Brasil